

СУЩНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ШКОЛАХ КЫРГЫЗСТАНА НА УРОКАХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Абдулахамидова Барно Нурмахамедовна

кан.пед.наук, доцент кафедры «Педагогика и психология» Ошского государственного
педагогического университета Кыргызстан, Ош

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10817940>

Аннотация. данная статья посвящается к педагогической проблематике. В статье раскрывается сущность использование цифровой образовательной среды в школах Кыргызстана на уроках начальной школы. Использование цифровых образовательных ресурсов позволяет максимально активизировать познавательную деятельность учащихся, способствует развитию активности, инициативности, самостоятельности. Создает условия для формирования практических навыков анализа информации и интереса к различным ее источникам, самообучения, формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности, опыт самоорганизации, активного участия самих школьников в процессе приобретения знаний, формирования универсальных учебных действий.

Ключевые слова: цифровая, новые технологии, обучения, компьютер, начальная школа, педагог.

Abstract. this article is devoted to pedagogical issues. The article reveals the essence of the use of the digital educational environment in schools of Kyrgyzstan in primary school lessons. The use of digital educational resources makes it possible to maximize the cognitive activity of students, promotes the development of activity, initiative, and independence. Creates conditions for the formation of practical skills in analyzing information and interest in its various sources, self-study, forming the experience of responsible choice and responsible activity, experience of self-organization, active participation of schoolchildren themselves in the process of acquiring knowledge, and the formation of universal educational actions.

Keywords: digital, new technologies, learning, computer, primary school, teacher.

Annotatsiya. ushbu maqola pedagogik masalalarga bag'ishlangan. Maqolada Qirg'iziston maktablarida boshlang'ich sinf darslarida raqamli ta'lim muhitidan foydalanishning mohiyati ochib berilgan. Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish talabalarning kognitiv faolligini maksimal darajada oshirishga imkon beradi, faollik, tashabbuskorlik va mustaqillikni rivojlantirishga yordam beradi. Axborotni tahlil qilish va uning turli manbalariga qiziqish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, o'z-o'zini o'rganish, mas'uliyatli tanlash va mas'uliyatli faoliyat tajribasini, o'zini o'zi tashkil etish tajribasini shakllantirish, bilim olish jarayonida maktab o'quvchilarining faol ishtirok etishi uchun sharoit yaratadi; umuminsoniy tarbiyaviy harakatlarni shakllantirish.

Kalit so'zlar: raqamli, yangi texnologiyalar, o'qitish, kompyuter, boshlang'ich maktab, o'qituvchi.

В настоящее время в Кыргызстане согласно требованиям, государственного образовательного стандарта начального общего образования идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса,

связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное общество. [1,2]

Председатель Кабинета министров - руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров принял участие в совещании по обсуждению реализации закона «Об образовании». В своей речи Акылбек Жапаров отметил, что во всем мире меняется концепция образования. По его словам, сегодня учителю необходимо давать направление ученику, исходя из его талантов, применяя индивидуальный подход, показывая ресурсы, где искать информацию, и самое главное, как обрабатывать информацию и генерировать новые знания. «Поэтому сейчас Кабинет министров открывает поэтапно цифровую трансформацию школы. На первом этапе мы должны предоставить каждому учителю ноутбук. Нам надо переобучить учителей. Они должны вновь стать самыми продвинутыми людьми в каждом селе и городе. Наши учителя должны сами получить доступ к знаниям и заняться самообразованием. И потом, в следующие годы у нас есть планы каждому ребенку дать ноутбук и создать ту среду, где наши дети будут самостоятельно и в группах, в школе и дома получать и осваивать знания», - сказал он. Глава Кабмина Кыргызстана добавил, что учебники по точным наукам STEM планируется выпускать на основе учебников Кэмбриджа и Оксфорда. Президентский лицей «Акылман» уже полностью учится по этой системе.

Акылбек Жапаров отметил, что президент, Жогорку Кенеш, Кабинет министров привержены принятию системных решений в сфере образования в кратчайшие сроки. В Кыргызстане начато совместная масштабная работа в сфере дошкольного образования, запустили «Правительственные акселераторы», отменили лицензирование при открытии детских садов, создали условия для открытия детских садов домашнего типа в жилых помещениях, пересмотрели санитарные и другие нормы для эффективного использования зданий. В следующем году широко будет распространяться практика по всей республике. В Кабмине добавили, что новый закон «Об образовании» — это консолидированный закон, в котором учтены мнения Кабинета министров, депутатов Жогорку Кенеша и гражданского общества.

В связи с этим компьютерные технологии призваны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. Без использования современных средств информационно-коммуникационных технологий уже невозможно представить образовательный процесс, отвечающий требованиям современного информационного общества. При этом главной задачей образования является не получение учениками определенной суммы знаний, а формирование у них умений и навыков самостоятельного их приобретения.

Использование Цифровых Образовательных Ресурсов позволяет максимально активизировать познавательную деятельность учащихся, способствует развитию активности, инициативности, самостоятельности. Создает условия для формирования практических навыков анализа информации и интереса к различным ее источникам, самообучения, формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности, опыт самоорганизации, активного участия самих школьников в процессе приобретения знаний, формирования универсальных учебных действий.

Сегодня прогресс в области компьютерных технологий очевиден. Техника даёт ощутимые преимущества при её грамотном использовании на уроках. Сейчас уже невозможно представить школу будущего без Интернета. Как учителю, так и ученику важно найти тот сетевой информационный ресурс, который будет способствовать более прочному усвоению учебного материала; те электронные образовательные ресурсы нового поколения, которые способствуют ориентированию на инновационное развитие ребенка. [1,3]

Основная цель обучения в начальной школе – научить каждого ребенка за короткий промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятельности огромные массивы информации. Помочь учителю в решении этой непростой задачи может сочетание традиционных методов обучения и современных информационных технологий. Информационные технологии все глубже проникают в жизнь человека, а информационная компетентность все более определяет уровень его образованности. Поэтому развивать информационную культуру необходимо с начальной школы, ведь начальная школа — это фундамент образования, от того каким будет этот фундамент зависит дальнейшая успешность ученика, а затем и выпускника в современном мире, который будет жить и трудиться в нынешнем обществе. Он должен уметь самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.

Использование компьютера на уроке позволяет сделать процесс обучения мобильным, строго дифференцированным и индивидуальным.

Уроки с использованием цифровых образовательных ресурсов особенно актуальны в начальной школе. Ученики 1—4 классов имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень важно строить их обучение, применяя как можно больше качественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Здесь, как нельзя, кстати, приходится яркость и занимательность компьютерных слайдов, анимации. Используется практически любой материал, нет необходимости готовить к уроку массу энциклопедий, репродукций, аудио-сопровождения – всё это уже заранее готово и содержится на маленьком компакт-диске. Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом учебной деятельности. Это способствует осознанному усвоению знаний учащимися. Применение ИКТ на уроках усиливает положительную мотивацию обучения, активизирует познавательную деятельность обучающихся. [4]

Цифровые Образовательные Ресурсы_коллекция включает в себя разнообразные цифровые образовательные ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки учебной деятельности и организации учебного процесса)– необходимые для организации учебного процесса и представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, модели, ролевые игры, картографические материалы, отобранные в соответствии с содержанием конкретного учебника, соответствуют поурочному планированию и снабжены необходимыми методическими рекомендациями.

Виды демонстрационных инструментов:

- Плакаты (слайды) – могут содержать правила, формулировки, их можно распечатать.
- Могут быть интерактивные (ребенок имеет возможность отвечать и управлять)
- Могут быть музыкальные, с голосовым сопровождением.
- Презентация – несколько последовательных слайдов с чертежами и подписями. Управление с помощью системы кнопок.
- Видеоролики – с помощью щелчка можно остановить показ или вернуться назад, запустить заново. К тому же эмоциональный фон создает звуковое сопровождение.
- Материалы, обеспечивающие практическую работу (слайды с условиями задач и задания, предполагающие индивидуальную работу ребенка со средствами ИКТ)

В своей педагогической деятельности мы рекомендуем использовать учителям начальных классов интернет-ресурсы:

- - видеосюжеты, видеоролики
- - демонстрация учебных презентаций
- - использование цифровых образовательных ресурсов:
- общеобразовательные платформы.

Образовательная платформа — это онлайн-платформа, где ученики изучают школьные предметы в интерактивной форме. Они здесь найдут много интересных заданий по математике и окружающему миру, русскому и английскому языкам. Удобный интерфейс, увлекательные задания, игры, мультфильмы. Учитель получает детальную статистику об образовательных результатах по каждому ученику. В любой момент можно узнать, сколько заданий выполнили ученики, сколько времени было затрачено на их выполнение, какие задания и темы вызвали наибольшую сложность.

Самое важное - создание "ситуации успеха", чтобы ученик находился в комфортном состоянии и все усилия направлял на решение поставленной задачи. Особенно важно это для детей с заниженной самооценкой. []

Например, для отстающих учеников возможно проведение компьютерного тестирования вместо традиционной контрольной работы по изученной теме. На "устном счете", орфографической разминке или кратком повторении изученного, можно пригласить для индивидуальной работы за компьютером учащихся, пропустивших занятия по болезни. При проведении динамических учебных игр, эстафет с классом учащиеся с заниженной скоростью мыслительных процессов могут выполнять аналогичные задания за компьютером.

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровые инструменты, которые эффективно используются, позволили учителю, спланировать свою работу, которая направлена на достижение цели современного начального образования – развитие личности ребенка, выявление его творческих возможностей, сохранение физического и психического здоровья и добиться хороших результатов.

Также, широкое использование цифровых образовательных ресурсов позволило облегчить мою профессиональную деятельность: подготовку к занятиям, изготовление наглядного и дидактического материала; обеспечило возможность наглядно продемонстрировать отдельные процессы или моделировать учебные ситуации. И хотя практически в каждой школе уже есть компьютеры, однако они еще не вполне

превратились в хорошо освоенный инструмент учителя. Поэтому педагогу в настоящее время необходимо научиться пользоваться компьютерной техникой. [3,5]

Уроки с использованием цифровых образовательных ресурсов не только расширяют и закрепляют полученные знания, но и в значительной степени повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся, обучение становится интересным и увлекательным. ЦОР обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию учебно-воспитательного процесса, повышают уровень качества знаний, экономят время на уроке. [6]

Мы видим, что с применением ИКТ на уроках, учебный процесс направлен на развитие логического и критического мышления, воображения, самостоятельности. Дети заинтересованы, приобщены к творческому поиску; активизирована мыслительная деятельность каждого. Процесс становится не скучным, однообразным, а творческим. А эмоциональный фон урока становится более благоприятным, что очень важно для учебной деятельности ребёнка.

REFERENCES

1. **Айсмонтас, Б.Б.** Педагогическая психология: схемы и тесты / Б.Б. Айсмонтас. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006.
2. **Абрамова, М. А.** Цифровизация образования в условиях цифрового неравенства / М. А. Абрамова, М. Фарника. – DOI: 10.15372/PEMW20190403. – Текст: непосредственный // Профессиональное образование в современном мире. – 2019. –
3. **Безруких М.М.** Трудности обучения в начальной школе: Причины, диагностика, комплексная помощь / М.М. Безруких. – М.: Эксмо, 2009.
4. **Бондарь Н.Г.** Обучаемость как психолого-педагогическая проблема / Н.Г. Бондарь. – Текст: электронный // Известия ЮФУ. Технические науки. 2006.
5. **Бормотова М.М.** Развитие самоконтроля у младших школьников на уроках математики / М.М. Бормотова. – Текст: электронный // Начальная школа. – 2005.
6. **Гречушкина, Н. В.** Педагогическое общение в электронной информационнообразовательной среде: учебное пособие / Н. В. Гречушкина, Н. В. Мартишина. – Москва: Русайнс, 2020. – 179 с